

O EFEITO DA MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM PACIENTES CRÍTICOS INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA COM COVID-19

Ciências da Saúde, Edição 114 SET/22 / 11/09/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7068938

Autoras:

Adauani Maria Bueno Lencioni

Jenifer Madalena Martins Rangel

Larissa Viteli Carvalho Carneiro

Carla Freitas

RESUMO

O coronavírus (SARS Cov- 2) é um vírus altamente contagioso podendo resultar em casos de síndrome respiratória aguda (SDRA), comprometendo o pulmão de forma importante levando a internação hospitalar na unidade de terapia intensiva. Além do comprometimento pulmonar o SARS Cov-2 pode resultar em complicações cardiovasculares, neurológicas, psicológicas e musculoesqueléticas, contribuindo conseqüentemente no tempo de internação hospitalar. Dada a essas condições clínicas a mobilização precoce é uma prática segura e viável que pode ser utilizada por meio do fisioterapeuta para reestabelecer a força muscular e a recuperação funcional dos pacientes internados na unidade de terapia intensiva, e conseqüentemente melhorar a qualidade de vida, reduzir os efeitos nocivos da doença, particularmente na

função muscular e cardiorrespiratória, na mobilidade e funcionalidade. O Objetivo desse estudo foi descrever a importância da realização da mobilização precoce em pacientes com Covid-19 internados na Unidade de Terapia Intensiva. Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada por meio de pesquisas nas seguintes bases de dados PubMed, LILACS e SciELO com os descritores “COVID-19”, “mobilização precoce”, “unidade de terapia intensiva”, “internação hospitalar” e “atuação fisioterapêutica na UTI”, em português e inglês, nos últimos sete anos. Os artigos foram avaliados por três pesquisadoras por meio da leitura dos resumos e dos critérios de inclusão e exclusão. Estudos tem demonstrado que pacientes com COVID-19 internados na unidade de terapia intensiva desenvolvem grandes perdas funcionais tanto pela patologia da doença, como pelos dias de internação hospitalar na UTI, desta forma a fisioterapia por meio da mobilização precoce pode contribuir por meio de suas competências na manutenção da capacidade funcional, na prevenção e redução dos efeitos deletérios da imobilismo, nas disfunções neuromusculares, reduzindo o tempo da ventilação mecânica invasiva e da internação hospitalar desses pacientes, além de diminuir consideravelmente as taxas de reinternação hospitalar.

Palavras-chave: Mobilização Precoce, COVID-19, Unidade de Terapia Intensiva.

INTRODUÇÃO

O coronavírus (SARS CoV -2) é um vírus altamente transmissível e que pode resultar na síndrome respiratória aguda (SDRA), caracterizada por manifestações multi- sistêmicas, podendo evoluir em alguns casos para óbito. Os pacientes acometidos pelo SARS Cov-2 com comprometimento pulmonar importante necessitam de internação em unidade de terapia intensiva (UTI) na maioria dos casos.¹

Em 2019 até o dia 10 de abril de 2021, foram registrados mais de cento e trinta e cinco milhões de casos de COVID-19 no mundo, que evoluíram para mais de dois milhões de óbitos. De acordo com o Ministério de Saúde, o primeiro caso foi confirmado no Brasil, no dia 26 de fevereiro de 2020 e foram registrados em torno

de treze milhões de casos, e mais de trezentos e cinquenta mil óbitos. O número de óbitos reduziu de forma progressiva após o início da vacinação, sendo assim a preparação estratégica e medidas eficazes de saúde pública são consideradas a maior necessidade do momento para conter esta pandemia global.³

A transmissão do SARS- Cov-2 ocorre através de gotículas expelidas no ar e contato com superfícies contaminadas, assim a maioria dos doentes apresentam-se assintomáticos (80%) ou com sintomas leves. Os principais sintomas são febre (89%), tosse (68%), fadiga (38%), produção de escarro (34%) e/ou falta de ar (19%), 15% dos casos são graves e 5% são críticos, os quais requerem do uso de suporte a vida avançado, ou seja, ventilação mecânica.²

Além das sequelas pulmonares deixadas pelo SARS Cov-2, podem ocorrer complicações cardíacas, psicológicas, neurológicas, musculoesqueléticas e outras sistêmicas. As sequelas de longo prazo são desconhecidas e diversas, mas evidências de surtos anteriores de SARS CoV-2 demonstram prejuízo na função pulmonar, física, redução da qualidade de vida e sofrimento emocional.¹ Em casos mais graves, como na insuficiência respiratória, o indivíduo pode evoluir com necessidade de suporte ventilatório invasivo, esse quadro traz como consequências o uso de sedativos e bloqueadores neuromusculares, contribuindo para a fraqueza muscular adquirida na UTI, impactando diretamente no declínio da independência funcional e conseqüentemente aumenta o tempo de internação hospitalar.³

Dadas as condições clínicas decorrentes de imobilidade prolongada e deterioração musculoesquelética, as estratégias para implementar um regime sistêmico de mobilização precoce são de fundamental relevância para esses pacientes, dada a crescente evidência do seu benefício. A mobilização precoce ajuda a reduzir os efeitos nocivos da doença, particularmente na função muscular e cardiorrespiratória, mobilidade e funcionalidade. Esta é uma prática segura e viável que pode melhorar a força muscular e a recuperação funcional, conseqüentemente melhorando a qualidade de vida. Assim, tem impacto sob a redução no tempo de ventilação mecânica, tempo de internação hospitalar, redução dos custos hospitalares e também taxas de reinternação hospitalar.⁴ São

realizadas atividades como de mobilidade no leito, exercícios de amplitude de movimento, trocas posturais, transferências, treinamento de marcha, terapia respiratória, aspiração, implantação e supervisão de ventilação não invasiva (VNI), auxílio na intubação, ajuste da ventilação, supervisão de desmame do ventilador mecânico e extubação.^{5;6}

Entre as práticas recomendadas para pacientes críticos, as diretrizes de cuidados intensivos recomendam sistematicamente o uso de uma prancha ortostática (PO) para promover os benefícios do ortostatismo assistido. Benefícios hemodinâmicos e cardiorrespiratórios como aumento da ventilação, melhora da relação ventilação-perfusão e melhora da aptidão cardiorrespiratória podem ser promovidos com o uso na posição vertical.⁶ A prancha ortostática é um recurso terapêutico onde é utilizada a posição ortostática de forma passiva para estimulação motora e sensorial do paciente.⁶ A utilização do ortostatismo passivo por meio da prancha ortostática promove melhor controle autonômico do sistema cardiovascular, melhora oxigenação, aumento da ventilação, aumento do estado de alerta, estimulação vestibular, estimulações posturais antigравitacionais e, portanto, redução da hipotensão postural a longo prazo, prevenção de contraturas articulares e lesões por pressão. Entretanto, o uso frequente de diversos dispositivos como sondas, cateteres e respiradores artificiais nesses pacientes, eventos adversos podem ocorrer, levantando alguns questionamentos sobre a prática e segurança de tais intervenções.⁷

Outro dispositivo utilizado pela fisioterapia como ferramenta para realizar mobilização precoce é o cicloergômetro, um aparelho estacionário, utilizado para realizar exercícios passivos, ativos e resistidos com os pacientes internados. O uso do cicloergômetro está associado ao aumento de força muscular e melhora da capacidade funcional.⁸ Os indivíduos que aceitam e participam das atividades com o cicloergômetro tem uma melhora significativa, portanto, a introdução de exercícios que apresentam melhor adesão por parte dos indivíduos no ambiente intra-hospitalar, auxilia no processo de recuperação.⁸

Mobilização precoce acaba sendo uma prática de baixa prevalência, principalmente em pacientes entubados. Por ser um paciente mais crítico a

equipe multidisciplinar acaba não tendo muita segurança para praticá-la, onde foram identificados que a segurança pessoal e do paciente e a falta de compreensão clínica como barreiras potencialmente importantes para a não realização da mobilização precoce. Pesquisas recentes descobriram que as principais barreiras interdisciplinares para a implementação da mobilização precoce incluem a necessidade de mais profissionais, carga de trabalho insuficiente e uma cultura de equipe mobilizada, incluindo falta de recursos, priorização e liderança.⁹

Diante desse contexto, o presente estudo propõe avaliar os efeitos da mobilização precoce em pacientes críticos internados na unidade de terapia intensiva com COVID-19.

OBJETIVO

Descrever a importância de realizar mobilização precoce em pacientes com Covid-19 internados na Unidade de Terapia Intensiva.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão integrativa onde as buscas pelos estudos foi realizada por meio eletrônico nas bases de dados US National Library of Medicine (PubMed), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), e base de dados internacionais a Literatura Latino-Americana de Informação em Ciências da Saúde (LILACS) por artigos de 2015 a 2022.

Para realizar a coleta de dados, foram utilizadas palavras específicas e semelhantes, de acordo com o Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) para as bases de dados em língua portuguesa e inglesa, sendo eles: “COVID-19”, “mobilização precoce”, “unidade de terapia intensiva”, “internação hospitalar” e “atuação fisioterapêutica na UTI”.

Os critérios de inclusão foram trabalhos disponíveis na íntegra, em língua portuguesa e inglesa e disponíveis em texto completo de forma gratuita,

estudos que abordavam a temática específica e os critérios de exclusão foram descartados artigos duplicados.

RESULTADOS

AUTOR/ANO	OBJETIVO	MÉTODO
Schujmann et al 2019	Verificar se os pacientes que participaram do programa de mobilidade na UTI tiveram melhora no desempenho funcional, muscular, na mobilidade e nas avaliações respiratórias na alta do que nos pacientes que receberam fisioterapia convencional.	Avaliaram atividade muscular do grupo intervenção funcional previamente para mob
Coelho et al 2021	Analisar a importância das técnicas de mobilização precoce em pacientes acometidos pela COVID-19 internados em UTI, além das barreiras e dificuldades encontradas pelos profissionais para a realização dessa intervenção.	Revisão ir leitura do encontrar como Pul Saúde, Sc específico
Noletto et al 2020	Avaliar os benefícios da mobilização precoce em pacientes internados na UTI.	Foi realiza através de como Lila com desc

Muller et al 2022	Apresentar os benefícios da mobilização precoce quando realizada em pacientes hospitalizados com COVID-19, abordando o papel da fisioterapia para prevenção de agravos e complicações decorrentes da doença.	Revisão ir realizadas como Go acadêmic publicad 2021.
Saraiva et al 2017	Buscar na literatura a eficácia das técnicas de mobilização precoce e treinamento físico para o desmame em pacientes críticos.	Foram pe controlad sistemátic atividade motilidad pacientes dados: Sc LILACS.

Holstein et al 2019	Atuar diretamente na diminuição do tempo de imobilização no leito e proporcionando mobilidade ao paciente quanto antes possível.	Trata-se de busca por métodos precoce e de dados: MEDLINE
Pacheco et al 2019	Analisar a literatura os efeitos da cinesioterapia em pacientes internados em unidades de terapia intensiva.	Estudo de bases de LILACS, P SCIELO, II descritores Unidade c Pacientes
Carvalho et. al 2022	Analisar os estudos sobre o uso da intervenção de Mobilização Precoce (MP) em pacientes no leito de terapia intensiva, identificar seus benefícios e reconhecer os principais protocolos utilizados na atualidade para a recuperação do paciente.	Foi realizada observação de estudos de mobilização
Costa et al, 2022	Analisar importância da atuação da fisioterapia na reabilitação precoce do paciente COVID 19 na unidade de terapia	A busca ocorreu no período de nas seguintes

intensa, mostrando, a relevância das técnicas de mobilização precoce bem como outros protocolos em pacientes acometidos pela COVID-19 internados em UTI.

Pubmed, PEDro. To aos idiomas

DISCUSSÃO

O objetivo do presente estudo foi analisar através de uma revisão da literatura a importância da realização da mobilização precoce em pacientes com COVID-19 internados na unidade de terapia intensiva e como isso vem se tornando um componente-chave para a recuperação da funcionalidade dos efeitos deletérios do imobilismo e a contribuição para a reintegração do paciente na sociedade de forma mais independente.

Alguns dos artigos selecionados reuniram evidências atuais onde apresentaram como a mobilização precoce pode influenciar na funcionalidade do paciente, contribuindo para redução do tempo de internação e utilização da ventilação mecânica. Entretanto, as barreiras como o uso de medicamentos, a instabilidade hemodinâmica, a falta de disponibilidade e planejamento da equipe multidisciplinar e atualmente as circunstâncias devido a pandemia pela COVID-19 se tornaram um desafio para utilização dos protocolos de mobilização precoce na UTI.^{10,11}

Os pacientes que receberam os protocolos de mobilização precoce reduziram seu tempo de internação, e da mesma forma diminuíram a fraqueza muscular adquirida, mesmo aqueles comparados aos que receberam fisioterapia convencional, apontando ainda que os pacientes que receberam mobilização precoce reduziram os custos hospitalares.¹²

O artigo aponta que foram estudadas as disfunções e resultados dos acometidos pela COVID-19 após a reabilitação precoce e apuraram que a reabilitação multidisciplinar sucedeu-se em uma melhora na função pulmonar do paciente. Diante disso, pode-se dizer que a reabilitação pulmonar, as disfunções físicas e cognitivas são fundamentais no tratamento do indivíduo que foi acometido por COVID-19, assim, tais pacientes se beneficiariam significativamente da reabilitação precoce.¹³

Na revisão bibliográfica observada o objetivo foi resumir as principais evidências científicas a respeito da mobilização precoce e da polineuropatia do paciente crítico na UTI que é capaz de causar prejuízo funcional ao paciente, contribuindo para a redução da força muscular, maior mortalidade, VM prolongada e maior período de reabilitação. Para interpretação do diagnóstico e da conduta mais de forma mais precoce, foram utilizadas técnicas terapêuticas como a cinesioterapia e o uso de eletroestimulação, concluindo que a mobilização precoce no paciente crítico auxilia em um melhor diagnóstico e uma intervenção mais coerente, favorecendo a prática fisioterapêutica e conseqüentemente toda equipe multidisciplinar.¹⁴

Foi evidenciado que a utilização da eletroestimulação neuromuscular (EENM) e a eletroestimulação elétrica funcional (FES) podem aperfeiçoar a prática de exercícios aumentando o recrutamento das fibras e a força muscular periférica, tendo grande eficácia associado aos protocolos mobilização precoce melhorando o funcionamento de todos os sistemas fisiológicos, com foco no sistema respiratório e na funcionalidade motora.^{15,16}

Assim, uso de cicloergômetro possibilita ao paciente a desempenhar os movimentos repetitivos de baixa resistência, promovendo ganho massa e força

muscular, e conseqüente a melhora da capacidade funcional.¹⁷Tendo em vista esses resultados o uso de equipamento facilita os melhores resultados porém não é obrigatório para eficácia do protocolo de mobilização precoce. Sendo assim, a mobilização precoce pode ser capaz de manter os pacientes em níveis de maior rendimento, dispendo a manutenção da funcionalidade e garantindo a alta hospitalar com maior independência funcional.¹⁸

De tal modo, podemos demonstrar através dos estudos que a mobilização precoce é benéfica aos pacientes que foram hospitalizados pelo COVID-19 na unidade de terapia intensiva melhorando a sua capacidade física, psicológica e em sua qualidade de vida pós alta hospitalar.

CONCLUSÃO

Concluimos que a mobilização precoce é uma prática segura feita da maneira progressiva e correta, sendo de suma importância para a recuperação funcional dos pacientes hospitalizados pela COVID-19, trazendo benefícios para a prevenção e redução dos efeitos deletérios da imobilismo, disfunções neuromusculares, reduzindo o tempo da ventilação mecânica invasiva e da internação hospitalar. Quando realizada de forma mais breve após a estabilização do quadro do paciente, para prevenir possíveis complicações devido a patologia. Embora estudos tenham demonstrado a eficiência dessa abordagem, a COVID-19 é uma patologia recente, onde se torna necessário mais pesquisas para demonstrar esse benefício.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Davies Robert, Sullivan Oliver, et al. The Stanford Hall consensus statement for postCOVID-19 rehabilitation. Br J Sports Med [Internet]. 2020 May 31 [cited 2022 Mar 23]:1-11. DOI: 10.1136/bjsports-2020-102596. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32475821/>.
2. Thomas Peter, et al. Physiotherapy Management for COVID-19 in the Acute Hospital Setting: Recommendations to guide clinical practice.

- Physiotherapy management for COVID-19 [Internet]. 2020 Mar 23 [cited 2022 Mar 23]; Available from:<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32312646/>
3. Muralidar S, Ambi SV, Sekaran S, Krishnan UM. The emergence of COVID-19 as a global pandemic: Understanding the epidemiology, immune response and potential therapeutic targets of SARS-CoV-2. *Biochimie*. 2020 Dec;179:85-100. doi: 10.1016/j.biochi.2020.09.018. Epub 2020 Sep 22.
 4. Bonorino, Kelly Cattelan e Cani, Katerine Cristhine Mobilização precoce em tempos de COVID-19. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva* [online]. 2020, v. 32, n. 4 [Acessado 10 Maio 2022] , pp. 484-486. Disponível em: <<https://doi.org/10.5935/0103-507X.20200086>>. Epub 13 Jan 2021. ISSN 1982-4335. <https://doi.org/10.5935/0103-507X.20200086>.
 5. Feliciano, VA; Albuquerque, CG; Andrade, FMD; Dantas, CM; Lopez, A; Ramos, FF; Silva, PFS; França, EET. A influência da mobilização precoce no tempo de internamento na Unidade de Terapia Intensiva. *ASSOBRAFIR Ciência*. 2012 Agosto;3 (2):31-42.
 6. Luque A, Garcia Martins CG, Siegler Santiago e Silva M, de Córdoba Lanza F, Rodrigues Gazzotti M. Prancha ortostática nas Unidades de Terapia Intensiva da cidade de São Paulo: DOI: 10.15343/0104-7809.20102225229. *Mundo Saude* [Internet]. 1º de abril de 2010 [citado 10º de maio de 2022];34(2):225-9. Disponível em: <https://revistamundodasaude.emnuvens.com.br/mundodasaude/article/view/628>
 7. Gama CEB da, Moraes AG de, Lopes NLS, Rocha LS de O, Matsumura ES de S, Cunha K da C. Uso da placa ortostática como recurso terapêutico: uma revisão sistemática. *RSD* [Internet]. 21 de julho de 2020 [citado em 2022May10];9(8):e612985914. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/5914>
 8. Pires-Neto, Ruy Camargo et al. Caracterização do uso do cicloergômetro para auxiliar no atendimento fisioterapêutico em pacientes críticos. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva* [online]. 2013, v. 25, n. 1 [Acessado 10 Maio 2022] , pp. 39-43. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0103-507X2013000100008>>. Epub 23 Abr 2013.
 9. Machado, Aline dos Santos et al. Effects that passive cycling exercise have on muscle strength, duration of mechanical ventilation, and length of

hospital stay in critically ill patients: a randomized clinical trial. *Jornal Brasileiro de Pneumologia* [online]. 2017, v. 43, n. 02 [Acessado 10 Maio 2022], pp. 134-139. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1806-37562016000000170>>.

10. Coelho Laura, et al. Mobilization for the rehabilitation of patients affected by COVID-19 in the intensive care unit: an integrative review. *Research, Society and Development* [Internet]. 2021 Oct 28 [cited 2021 Dec 6]; DOI 10.1097/CCM.0000000000004181. Available from: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/21784>
11. Muller Alice, et al. A IMPORTÂNCIA DA MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM PACIENTES HOSPITALIZADOS COM COVID-19: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. *Revista Interdisciplinar Pensamento Científico* [Internet]. 2022 Mar 10 [cited 2022 May 11]; Available from: <http://143.244.215.40/index.php/reinpec/article/view/771>
12. Noleto Emanuel, et al. A mobilização precoce e sua relação com o tempo de internação e de ventilação mecânica em pacientes na UTI e dos pacientes com Covid-1. *Revista da FAESF* [Internet]. 2020 Jun 19 [cited 2021 Oct 11]; Available from: <https://www.faesfpi.com.br/revista/index.php/faesf/article/view/111>
13. Costa Leonardo, et al. The role of physiotherapy in the early rehabilitation of patients COVID 19 in the intensive care unit: A systematic review. *Brazilian Journal of Development* [Internet]. 2022 Jan 20 [cited 2022 Jun 15]; DOI 10.34117/bjdv8n1-363. Available from: <https://brazilianjournals.com/ojs/index.php/BRJD/article/view/43008>
14. Saraiva Amanda, et al. SThe Use Of Muscle Physical Training As A Form Of Early Mobilizations In Weaning From Mechanical Ventilation In Critical Patients In Uci: Literature Review. *REVISTA CIENTÍFICA DO HCE* [Internet]. 2017 Feb 01 [cited 2022 Jun 22]; Available from: <http://www.ebrevistas.eb.mil.br/HCE/article/view/927>
15. Holstein Juliana, et al. BENEFÍCIOS E MÉTODOS DA MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM UTI: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA. *LifeStyle Journal* [Internet]. 2020 Mar 02 [cited 2022 Jul 5]; DOI <https://doi.org/10.19141/2237-3756.lifestyle.v6.n2.p7-22>. Available from: <https://revistas.unasp.edu.br/LifestyleJournal/article/view/1219/1152>

16. Carvalho Jainne, et al. Early mobilization in the intensive care unit: Systematic Review. Research, Society and Development [Internet]. 2022 Jun 05 [cited 2022 Jul 28]; DOI <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i7.30467>. Available from: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/30467>
17. Pacheco Tatiane, et al. THE EFFECTS OF EARLY MOBILIZATION ON INTENSIVE CARE UNITS. Rev. Assoc. Bras. Ativ. Mot. Adapt., Marília [Internet]. 2019 Mar 13 [cited 2022 Jun 22]; DOI <https://doi.org/10.36311/2674-8681.2019.v20n1.06.p61>. Available from: <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/sobama/article/view/8765>
18. Schujmann Debora, et al. Impacto de um Programa de Mobilidade Progressiva no Estado Funcional, Respiratório e Muscular de Pacientes de UTI: Um Ensaio Randomizado e Controlado. Medicina de Cuidados Intensivos [Internet]. 2020 Apr 15 [cited 2021 Jun 10]; DOI 10.1097/CCM.0000000000004181. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32205595/>.

Faculdade Humanitas. E-mail: adauanilencioni12@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil